



Fuga de Talentos: O que os grande erros e os grandes acertos da história podem nos ensinar sobre isso?

Leandro Villela de Azevedo

Dr em História Medieval (USP) / Historiador Corporativo / Professor de educação básica e superior / Estudioso de IA e aplicabilidade na área de humanidades

professorleandrovillela@gmail.com

<https://linktr.ee/Leandrovillela>

Quem está no mundo empresarial há mais de 5 anos certamente já sabe, empresas que se sentem auto-suficientes e tendem a parar no tempo pouco a pouco vão morrendo. Isso ocorre de várias formas, desde desenvolvimento de marca, posicionamento de marca, mas passa indubitavelmente pela questão dos colaboradores. Um colaborador mal posicionado e sem competência para lidar com essas transformações podem causar um estrago milionário (diga-se de passagem o caso do Carrefour de Osasco e o cachorrinho de rua), ao passo que um colaborador adequado em uma posicionamento adequado motivado com a empresa pode ser o grande divisor de águas. --- Mas o que isso tem a ver com a história da humanidade? TUDO!

É muito comum vermos grandes palestrantes falarem de suas vidas particulares e de suas histórias, isso dá mais validade ao que está sendo falado e normalmente mostra um envolvimento, uma empatia maior, mas ao mesmo tempo nos limitamos as experiências de uma pessoa. Ao passo que na história da humanidade temos todos os exemplos que precisamos para todas as situações, todas as inspirações e motivações e todos os cuidados que precisamos ter. Esse artigo é apenas uma pequena introdução a um tema muito maior, mais denso e rico, o qual terei prazer de compartilhar com quem desejar entrar em contato.

Talvez um dos maiores exemplos de fuga de talentos da história da humanidade tenha ocorrido no Império Espanhol do século XVI. Através da união dos reinos de Castela, Leão, Navarra e Aragão a Espanha se formou, através de uma política de casamentos com Portugal esse reino foi anexado ao império, através de uma aliança com a Igreja Católica ganharam força e dinheiro suficiente para as conquistas ultramar, e por volta de 1580 o império espanhol já se expandia por 4 continentes, sendo o maior império que o mundo já tinha visto até então.



Entretanto o poder supremo militar, econômico e religioso fez com que o Império Espanhol se esquecesse de valores básicos como a flexibilidade, o respeito às diferenças, e deixando-se levar pela cobiça viram também um dos finais mais abruptos de um império. A unidade territorial estava baseada na religião católica, e para garantir isso a Espanha fez ressurgir a inquisição que já estava esquecida na era medieval. A inquisição fazia o possível não somente para garantir a supremacia católica perseguindo todo conjunto de crenças e ideologias que pareciam contrários a ela (como os "cristãos novos" que traziam elementos de outras culturas apesar de sua conversão) mas também via na ciência uma ameaça irrefutável. Dezenas de cientistas foram parar nos tribunais inquisitoriais, como o próprio Galileu Galilei.

Nesta época de imenso poder espanhol a Inglaterra era uma ilha deixada em segundo plano nas decisões do "Mundo Moderno", derrotada na Guerra dos 100 anos, assolada por uma guerra civil (A Guerra das duas Rosas) passado por uma época de intensas reviravoltas políticas na época de Henrique VIII, e por uma perseguição religiosa assoladora na época de de "Maria a Sangrenta" (Blood Mary) - esse reino era agora governado por uma rainha muito jovem e sem instrução formal para tal - Elisabeth I - Apesar da Inglaterra ter ficado em plano secundário em todas as questões das navegações, especiarias, comércio mundial, poder militar e naval, algumas ações muito sábias desta rainha conseguiram mudar por completo o rumo do mundo.

Talvez uma das medidas mais importantes a longo prazo de Elisabeth I foi perceber a intensa perseguição aos maiores talentos da ciência mundial por parte da inquisição espanhola e oferecer não somente abrigo mas patrocínio a todos os cientistas que desejassem ir morar na Inglaterra. Essa simples ação conseguiu reunir toda a nata científica, os melhores talentos todos próximos e trabalhando juntos ao ponto de alguns anos depois criarem a Royal Academy of Science. - Esse medida permitiu não somente que a Inglaterra tivesse um espetacular avanço em todas as áreas desde economia a militar, mas retirou do império adversário seus maiores nomes praticamente criando um apagão intelectual na Espanha. Poucas décadas depois a Inglaterra estaria criando a primeira revolução industrial e se destacando como a nova potência mundial, ao passo que a Espanha se destruía em uma guerra civil. Não foi somente isso, ataques muito pontuais (pinçados) também foram feitos para retirar todos os talentos do império inimigo. Por exemplo o centro financeiro do império estava nos Países Baixos (bancário e de transformações de especiais - por exemplo açúcar mascavo em refinado) o motivo desta concentração também era religiosa, no império espanhol era proibido não ser católico, mas como muitos donos de bancos e grandes nomes da indústria privada eram calvinistas (religião protestante) Felipe II fez uma espécie de acordo onde eles poderiam manter a sua religião mas apenas isolada naquela região. Com o projeto inglês sendo muito mais inclusive perante as diferenças religiosas, ideológicas, científicas, etc, surgiu uma revolta na Holanda (parte dos países baixos) Elisabeth nunca apoiou oficialmente a revolta, mas manteve as linhas de comércio ativas com eles, vendiam armas, navios de guerra, pólvora, compravam especiarias, aceitavam abrigar os holandeses que buscassem refúgio, aceitavam contratar navegadores experientes.

Na história um pouco mais recente temos o caso Hitler. às vésperas das eleições em 1933 (que deram o poder a Hitler pelo partido nazista assumir maioria no congresso) Adolph Hitler tinha uma lista de talentos invejável ao seu lado. Entre eles Goebbels, ministro da propaganda, que praticamente reinventou a forma de um governo se dirigir ao seu povo e de manipulação de notícias, ou até mesmo Hugo Boss, que fez os uniformes nazistas para garantir a ideia de respeito e poder. Tiveram apoios como da Kodak, IBM, entre outras grandes empresas. Se não fosse o apoio de seus ministros, generais e aliados certamente ele jamais teria tido o avanço tão proeminente de poder que teve.



Mas ao mesmo tempo que a sua abrupta chegada no poder em 1933 (apenas 4 anos após a desastrosa eleição de 1929) pode ser atribuída aos talentos que se aliaram a ele, também a sua abrupta derrota em 1945 pode ser atribuída a perda de talentos. O primeiro talento perdido por Hitler é facilmente identificável. Albert Einstein, considerado até hoje um dos maiores gênios da ciência moderna, nascido na Alemanha, morava na Alemanha até 1933 (e era família judaica) - às vésperas de Hitler subir ao poder ele foi para os Estados Unidos e não retornou mais. Imagine se não fosse pela perda de todos os talentos que se separaram de Hitler por conta do antissemitismo o tamanho do poder que eles não poderia ter gerado. Os próprios aliados diretos dele que lhe prestavam apoio em 1933 foram pouco a pouco se voltando contra ele, especialmente quanto mais ele se tornava megalomaniaco se sentindo autosuficiente em todos os conhecimentos e negando conselhos e orientações. Talvez o mais grave deles tenha sido entre 1941 e 1942, quando o Império Nazista estava em sua maior extensão tendo dominado quase toda a Europa, norte da África, e seu aliado Japão Imperial dominava boa parte da China, No Iraque (que pertencia ao Império Britânico) houve um golpe de estado orquestrado por Rashid Ali al-Gailani, que pede auxílio a Hitler no processo de independência, o pagamento seria a criação de oleodutos que garantiriam fornecimento constante e ininterrupto de petróleo aos nazistas (e fornecimento do quanto petróleo fosse necessário por rotas terrestres até que o oleoduto fosse finalizado) - Plano esse por sinal orquestrado já por Bismark às vésperas da 1ª Guerra Mundial quando o petróleo nem era tão famoso e conhecido mundialmente ainda. As tropas britânicas e francesas já havia sofrido derrotas terríveis na África e dificilmente alguém poderia parar o apoio germânico ao Iraque. Praticamente todos os generais de Hitler o aconselham a ter isso como meta principal, já o alertando que apesar de terem estocado petróleo para os tanques nos anos anteriores à Guerra esses estoques já estavam acabando e sem uma fonte contínua de petróleo e sem aliados produtores apesar de terem o maior exército de tanques, os famosos panzers iriam ficar imóveis se a guerra se estendesse e eles não tivessem acesso ao Oriente Médio (e sem precisarem nem fazer conquistas pois o golpe já havia sido dado, só precisavam prometer apoio) - Ainda assim Hitler se sentindo o senhor de todo o conhecimento ridiculariza seus conselheiros, os mandam comandar missões suicidas como a invasão da União Soviética no inverno. Como se não bastasse não ter ouvido o conselho as atitudes dele estavam levando seus maiores aliados à morte certa, por conta disso muitos destes começam a se tornar agentes duplos passando informações aos aliados, muitos desertam e alguns inclusive começam a fazer atentados com o objetivo de matar Hitler para que o império se mantivesse. A previsão dos generais de Hitler se manteve, no final de 1943 e começo de 1944 o petróleo nazista esgota, facilitando a derrocada final do Império.

E Já que estamos falando de fuga de talentos, não podemos deixar de citar ao fim da 2ª Guerra Mundial a operação PaperClip. Basicamente Soviéticos e Americanos "disputaram a tampa" os grandes talentos que ainda estavam na Alemanha após a derrota, um dos mais famosos foi Wernher von Braun, engenheiro de foguetes nazista, que basicamente criou toda a tecnologia necessária para a corrida espacial. E a rapidez com a qual tanto soviéticos como americanos foram para se "apoderar" desses talentos em grande parte foi o que trouxe o equilíbrio de disputa de poder durante a Guerra Fria, uma vez que ambos tiveram acesso semelhantemente igual à tecnologia nazista para mesclarem tais talentos aos seus projetos.

A história está repleta de exemplos para serem estudados, cada um deles trazendo inspirações para os líderes atuais, sejam CEO, sejam gerentes, sejam do RH, de Alexandre, filho do rei de um povo praticamente desconhecido chamado macedônicos, que se apoderou do maior gênio da filosofia grega de sua época, Aristóteles, o tendo por seu mentor e em cujos conhecimentos se baseou a criação de técnicas de conquistas que criaram o maior império do mundo na época, o Império Alexandrino, a forma como os Medici conseguiram se apoderar do comércio mundial na época das navegações, mesmo não sendo de famílias nobres.

Fica então o convite a voltar os olhos para o passado, para poder se inspirar em ações presentes que conseguirão moldar o futuro.